

NTRA. SRA. DE LOS DOLORES.
NUEVAS DÉCLIMAS.

*Ni los clavos ni el madero
me tienen aquí clavado,
sino solo tu pecado
por lo mucho que te quiero.*

Clemencia por mí no imploro,
pues nunca á Dios ofendi,
solo pecador por tí
es por quien suspiro y lloro:
tan solamente atesoro
ir como humilde cordero
al Calvario donde espero
tus ofensas redimir,
y á ti no te hacen gemir
ni los clavos ni el madero.

Ni la cruz que me pusieron
en los hombros por tu amor,
ni la venta del traidor,
ni los golpes que me dieron,
todos juntos no pudieron
tanto mal haber causado,
como aquel primer pecado,
que llenó al cielo de horror
y hoy tus culpas pecador
me tienen aquí clavado.

Por un Judas fui vendido,
sentenciado por Pilato,
y por las hombres ingratos
blasfemado y escupido:
mi rostro fué denegrido,
mi cuerpo todo llagado,
de espinas fui coronado
mi vista quedó sin luz:
¿quién esto causó á Jesus
sino solo tu pecado?

Deja tus vicios mundano,
y si me quereis buscar,
en las aras del altar
podrás encontrarme á mano:
allí te daré la mano
con tal ansia y tal esmero,
que en el propio instante espero
quedes limpio de pecado,
pues quedé Sacramentado
por lo mucho que te quiero.

*Por el Angel del Señor
seremos todos llamados
al valle de Josafat,
à ser por Jesus juzgados.*

Solo aflicción y agonía,
penas, agustias y llantos
desesperacion y espanto
se presenciara aquel dia;
cuando el hijo de Maria
se presente con rigor
á tomar al pecador,
la cuenta de sus pecados,
siendo para esto llamados
por el Angel del Señor.

El sol quedará sin luz,
la luna se eclipsará.

y en el aire se verá
á la diestra de Jesus
aquella pesada Cruz,
donde fué crucificado,
afligido y augustiado,
por tí infeliz pecador,
no olvides que ante el Señor
seremos todos llamados.

Todos seremos llamados
á presencia del Eterno,
ni se esceptuará el infierno,
ni menos sus condenados,

cada cual de sus pecados,
cuenta á Dios tendrá que dar,
no se podrá esceptuar
para este caso á ninguno,
pues iremos uno á uno
al valle de Josafat.

Ninguno podra llamar
en aquel tremendo dia

en su defensa á Maria
pues no le podrá amparar,
en vano será llorar,
porque por nuestros pecados
estará tan irritado
el Señor de lo Señores,
que ir hará á los pecadores
á ser por Jesus juzgados.

*La mas hermosa doncella
que en todo el Orbe se ha visto
por el hombre está rogando
á su Hijo Jesucristo.*

El patriarca y San Juan
san Anselmo y san Antonio,
san Andrés, san Celedonio,
y el glorioso Sebastian,
san Vicente y san German,
el sol y la luna bella,
los astros y las estrellas
no se cansan de mirar,
ni tampoco de alabar
la mas hermosa doncella.

La que sin mancha nació
de pecado orijnal
á la patria celestial
llena de gozo subió:
pero nunca se cansó
de estar á Dios alabando
siempre estuvo suplicando
á la Sacra Omnipotencia,
y para alcanzar clemencia,
por el hombre está rogando.

A la diestra de Jesus
está la hermosa doncella
como una radiante estrella
que llena el cielo de luz;
es la misma que en la Cruz
vió espirar á Jesucristo,
pidamos todos contritos
á esta Madre Dolorosa
es la mas linda y hermosa
que en todo el Orbe se ha visto.

Por los agudos dolores
que padeci en tu pasion,
tén lástima y compasion
de los pobres pecadores,
cesen, cesen tus rigores,
pues aunque en ellos no has visto
ninguna enmienda, yo insisto
en tu justicia aplacar,
ayudémosle a rogar
á su Hijo Jesucristo.

*Tù que pasas, miramé,
detente un poco en mis llagas,
y verás que mal me pagas
la sangre que derramé.*

Pecador, por tí me vi
en una Cruz enclavado,
y de espinas coronado,
como bien me ves aquí,

como te duelas de mí,
á mi diestra te pondré,
tambien te coronare
en mi reino celestial,

Cristo dijo así al mortal,
tú que pasas, miramé.

La noche del prendimiento,
los berdugos inhumanos
se arrojaron como alanos
á mi Sacrosanto cuerpo,
quedó herido y tan sangriento,
que mis carnes delicadas
allí fneron destrozadas
por los ingratos crueles
y si tú amor me tu vieres,
detente un poco en mis llagas.

En la calle de Amargura,
la que es Madre de la luz,
vino á encontrar á Jesus
con la Cruz pesada y dura,

*Al morir Jesus dejó
al pie de la Cruz escrito,
Rey soy para perdonar,
y á los hombres me remito.*

Por salvar al pecador
y libranos del infierno,
vino el Redentor Supremo
al mundo con sumo amor,
dia veinte y tres con rigor
humildemente sufrió,
que de su cuerpo sudó
sangre en copiosos raudales,
todas aquestas señales
al morir Jesus dejó.

La magestad pura, inmensa,
sufrió con ansias muy finas,
que setenta y dos espinas
traspasaran su cabeza,
Longino con gran fiereza,
acometió en el delito
por un costado bendito
una lanza atravesó,
y allí el perdon alcanzó
al pié de la Cruz escrito,

la Virgen con gran ternura,
fué con su hijo abrazada,
viendo á la Madre eclipsada,
dijo Jesus con dolor,
detente aqui pecador,
y verás que mal me pagas.

San Juan y la Magdalena
al monte Calvario fueron,
y con la Virgen subieron
a consolarla en su pena,
y el rey de bondad suprema
asi que clavado fué,
esclamó con grande fé,
dijo al inmenso Criador,
ten presente pecador
la sangre que derramé.

Dice el Eterno Jesus
por boca de San Mateo,
por tí pecador me veo
enclavado en esta Cruz,
y si imitas á mi luz
y amantes quieres buscar,
deja, deja, de pecar,
pecador vente conmigo,
que aunque soy Juez y testigo
Rey soy para perdonar.

Si mi ley siguiendo vas
con contrito corazon,
eternamente el perdon
de tus pecados tendrás,
no me acordaré jamás
de tus culpas y delitos,
y si me buscas contrito,
y sales de ese letargo,
yo en mis brazos te aguardo,
y á los hombres me remito.